

TURKIY XALQLAR AN’ANAVIY SPORT O‘YINLARINING 3-SINF JISMONIY TARBIYA DARSLIGIDA AKS ETTIRILGANLIGI

Qodirova Xalimaxon Nurmuxammad qizi

PhD, v/b dotsent, T.N.Qori-Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari
ilmiy tadqiqot instituti 1-bosqich doktoranti

<http://orcid.org/0000-0002-0975-8307>

khalimakadyrova2804@gmail.com

Maqolada Turkiy xalqlar an’anaviy sport o‘yinlarining 3-sinf jismoniy tarbiya darsligida kurash, milliy kurash, belbog‘li kurash, Turon kurashi kabi kurash sport o‘yinlarining turlari, ularning qonun-qoidalari, jarayonning kechishi, oquvchilar uchun kurash sport o‘yining foydali tomonlari, 3-sinf jismoniy tarbiya darsligida aks ettirilishiga doir ma’lumotlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: kurash, milliy kurash, Turon kurashi, belbog‘li kurash, jismoniy tarbiya.

Turkiy xalqlarning an’anaviy sport o‘yinlari ichida kurash va uning turlari o‘ziga xos ahamiyatga, tomoshabinga va e’tiborga molik bir sport turidir. Eng qadimgi qo‘lyozmalarda aks etganligi va qadimdan Turkiy xalqlar o‘rtasida turli bayram-u tantalarda o‘ynalib kelingani bilan boshqa sport turlari bilan mana shu jihatiga ko‘ra farq qiladi. Bu sportning ixlosmandlari orasida jins tafovuti bo‘lmaganidek, 7 yoshdan 70 yoshgacha sevilib o‘naladigan va tomosha zavq-shavqini beruvchi o‘ziga xos bir o‘yindir.

Milliy kurash. Har bir millatning o‘z milliy sporti bo‘lganidek, o‘zbek xalqining ham o‘ziga xos sport turlari, kurashlari bor. Kurash temuriylar zamonida ham va undan keying davrlarda ham xalqning sevimli sport o‘yinlaridan biri hisoblangan. Kurashchilar nomiga «polvon», «pahlavon» so‘zlarini qo‘shib aytib, ularga hurmat ko‘rsatilgan. Shoir Pahlavon Mahmud va Ahmad polvon singari o‘z davrining yengilmas polvonlari kurashimiz tarixida yorqin iz qoldirdilar. Kurashimiz

uzoq tarixga ega bo'lsa ham, yurtimiz mustaqillikka erishgandan keyingina uni rivojlantirishga e'tibor berildi. Prezidentimiz tashabbusi bilan Amir Temur va At-Termiziy xotirasiga bag'ishlangan xalqaro musobaqalar tashkil etildi. G'oliblarga Prezidentimiz sovrinlari topshirildi. 1998- yil 6- sentabrda 28 mamlakat vakillari o'rtasida Toshkentda o'tgan yig'ilishda milliy kurashimiz mustaqil sport sifatida tan olindi va Xalqaro kurash assotsiatsiyasi tuzildi. O'sha kuni Toshkentdagi «Jar» sport maydonida Prezident sovrini uchun yirik xalqaro turnir o'tkazildi. Unda yurtimiz kurashchilaridan tashqari AQSH, Angliya, Turkiya, Rossiya, Gruziya, Yaponiya, Koreya kabi mamlakat polvonlari ham qatnashdilar. 1999- yilning may oyida Toshkentda birinchi jahon chempionati o'tkazildi. Ikkinchi jahon chempionati – Turkiyada, uchinchi – Vengriyada, to'rtinchisi – Armanistonda o'tkazildi. Akobir Qurbonov, Kamol Murodov, Toshtemir Muhammadiyev, Mahtumquli Mahmudov, Bahrom Avazovlar jahon chempioni unvoniga sazovor bo'ldilar.

Shunday qilib, «kurash» degan so'z va uning o'zbekcha atamalari butun dunyo xalqlari tilida jaranglaydigan bo'ldi. Bugun kurashimizni butun dunyo tan olmoqda va «yonbosh», «tanbeh», «chala» degan so'zlar dunyo bo'ylab sof o'zbek tilida yangramoqda[2:156].

Belbog'li kurash. Belbog'li kurashning boshqa kurashlardan farqi shuki, bu kurashda (usul) faqat belbog'idan ushlab turib, uni qo'yib yubormasdan qo'llaniladi.

Bu kurash tashqaridan qaraganda oddiyga o'xshab ko'rinadi. Aslida bu kurashning ancha-muncha ajoyib sirlari bor. Bu kurashda, faraz qilaylik, qo'llaringiz raqib belbog'iga „bog'lab“ qo'yilgan. Bu belbog'ni yechib yuborishning iloji yo'q. Siz ana shu belbog'ga bog'langan qo'llar, oyoqlar, yelka, bel yordamida raqib yelkasini yerga tekkizishga harakat qilasisiz.

Siz raqib yelkasini yerga tekkizganingizdan keyingina qo'lingiz belbog'dan ozod bo'ladi. Qadim zamonlarda ota-bobolarimiz mana shunday, qo'llari bog'langan holda, raqib yelkasini yerga tekkizishni o'ylab topganlar.

Belbog'li kurash tarkibida uch xil harakat bo'lib, bularning har biri bir necha usulga bo'linadi.

1. Raqibni bosib turish orqali bajariladigan usullar:

a) «Siltash» usuli; b) «Kiftlash» usuli;

d) «Bosish» usuli.

2. Raqibni ko‘targandan keyingi harakatlar:

a) «Tizzaga mindirish» usuli; b) «To‘shish» usuli; d) «Bosma» usuli; e) «Qayirma» usuli; f) «Yonbosh» usuli; g) «Chalaqaytarma» usuli; h) «Qaytarma» usuli.

3. Raqibni irg‘itish bilan bajariladigan usullar:

a) «Qadamlash» usuli; b) «Aylantirish» usuli; d) «Ilish» usuli; e) «Chalg‘itish» usuli.

Belbog‘li kurashni o‘rganishni quyidagicha boshlaysiz: qo‘l panjalari bilan belbog‘ning ichki tomoni tashqariga qayirib ushlanadi; belbog‘ kurashchining tik turgan holatida ko‘krak qismida ikki musht sig‘adigan qilib bog‘lanadi[2;158].

Turon kurashi. Qadimda har bir xalqning o‘z tili, yozuvi, davlatni boshqarish tizimi hamda shak-shubhasiz, o‘ziga xos jangovar san‘ati mavjud bo‘lgan. Shu jumladan, turkey xalqlarning ham.

Turon sport yakkakurashi nizomining kirish qismida quyidagicha aniq va lo‘nda tavsif berilgan: «Turon sharqona yakkama-yakka kurashlar tizimidagi mustaqil sport turi hisoblanadi. Toshkentda Bahodir Saidov tomonidan tarixiy manbalarga asoslanib, 1991-yilda qoidalari ishlab chiqildi». Muallifning fikricha, ajdodlarimizning jangovar san‘atlari haqidagi ma‘lumotlar tarix sahifasidan o‘chib ketgan yoki hali o‘rganilmagan. Balki ular jahon muzeylarining biridan saqlanayotgandir.

Shuning uchun turon yakkakurashini yaratishda, to‘g‘rirog‘i, qayta tiklanishida biron aniq manbadan foydalanilmagan. Xalqimizning urf-odatlarini, milliy qadriyatlarini hamda jahonda tan olingan jangovar kurash turlari qonun-qoidalarini obdan o‘rganilib, unga tatbiq etilgan.

Turon sport yakkakurashining qonun-qoidalariga asosan, raqiblar maydonga chiqishganda dastlab qo‘llarini yuqoriga ko‘tarishib, bir-birlariga kaftlarini ko‘rsatishadi. Bunday usul kurashda ham bor. Bu «ko‘rib qo‘y, qo‘limda hech narsa yo‘q, halol kurashaman», degan ma‘noni bildiradi. Bellashuvga chiqqan raqiblar jang oldidan bir-birlariga qo‘l berishadi. Bundan «o‘zimning nimaga qodirligimni bilishga

imkon berganingiz uchun rahmat», degan ma’no kelib chiqadi. Demak, turon kurashida maydonga chiqqan kurashchining birinchi vazifasi raqibini yengish emas, balki o‘z kuch-qudrati, mahoratini to‘la ishga solish, sinashdir. Turon kurashi qatnashchilari jangovar hamda zarbasiz ravishda musobaqalashadilar. Qatnashchilar erkin mashqlar namoyishi, juftlik, ko‘rgazmali chiqishlarda bellashadilar. Liboslar Turon xalqlari kiygan yaktak, keng qilib tikilgan ishtondan iborat. Albatta, peshanaband ham tang‘iladi. Qurol sifatida tayoq, arqon qo‘llaniladi[2;161].

Xulosa qilib aytganda, kurash va uning turlari bo‘lmish milliy kurash, Turon kurashi, belbog‘li kurash barchasi Turkiy xalqlarning an’anaviy sport o‘yinlari sirasidan bo‘lib eng qadimgi davrdan bugungi kungacha sevib o‘ynalgan, tomosha qilinganligidan tashqari butun yer yuzida ham o‘ynalib kelinmoqda. Mazkur sport turi bo‘yicha turli musobaqalar jumladan O‘zbekiston, Yevropa, Jahon olimpiadasi kabi yirik musobaqalardan o‘rin olishi quvonarli hol albatta, boshlang‘ich sinflardan o‘quvchilarga mazkur o‘yin haqida ma’lumotlar berish dars mashg‘ulotlarida o‘ynatish, to‘garakalar tashkil etish kelajakda kurash sport turi bo‘yicha chempionlar va sport ustalarining yetishib chiqishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov U.R. Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari (Kurash). “Umid design”. Toshkent – 2021.
2. Mahkamjonov K., Xo‘Jayev F. Jismoniy tarbiya. 3- sinf o‘quvchilari uchun. O‘quv qo‘llanma. Beshinchi nashri. “O‘qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent — 2016.
3. Mahkamjonov K, Xo‘jayeov F. Jismoniy tarbiya. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 2-sinfi uchun o‘quv qo‘llanma. Toshkent. «O‘zbekiston». 2018.
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Turon_yakka_kurashi